

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Der Präsident

8520 Erlangen, am 15. Juni 1971

An die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, Sie zu der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung einzuladen, die am Sonnabend, dem 16. Oktober 1971, 9.15 Uhr, in den Räumen der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater, Hannover, Walderseestraße 100, stattfinden wird.

TAGESORDNUNG

1. Bericht des Präsidenten
2. Bericht des Schatzmeisters
3. Prüfungsbericht des Beirats und Entlastung des Vorstandes
4. Änderung der Wahlordnung
5. Wahlen
6. Fachgruppen und Arbeitskreise
7. Zeitschriften und Publikationen
8. Tagungen und Kongresse
9. Verschiedenes

Ich bitte, die Mitgliedskarte mitzubringen. Anträge zur Tagesordnung erbitte ich bis spätestens 30. August 1971 an die Geschäftsstelle, 35 Kassel-Wilhelmshöhe, Heinrich-Schütz-Allee 35.

Ruhnke

*

Im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung findet vom 13. bis 16. Oktober die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung in Hannover statt.

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 13. Oktober 1971

Anreise

Altes Rathaus neben der Marktkirche, Eingang Schmiedestraße

ab 20.00 Uhr Zwangloses Zusammensein im Ratskeller

Donnerstag, 14. Oktober 1971

Staatliche Hochschule für Musik und Theater, Waldersseestraße 100

9.00–13.00 Uhr Fachgruppensitzungen sowie Sitzungen des Vorstands und Beirats
15.00–18.00 Uhr (Hierzu ergehen besondere Einladungen mit genauen Zeitangaben)

Veranstaltungen für nicht an Sitzungen beteiligte Tagungsteilnehmer:

A. Fahrt nach Celle und Kloster Wienhausen:

Abfahrt (mit Omnibussen) 10.00 Uhr ab Verkehrsbüro gegenüber dem Hauptbahnhof.
Ankunft in Celle etwa 11.00 Uhr

Besichtigungen in Celle:

Schloß, Museum, Stadtkirche, Kleines Konzert im Schloßtheater (ca. 20 Minuten)

Mittagessen nach freier Wahl

14.00 Uhr Weiterfahrt nach Wienhausen

14.30 Uhr Klosterbesichtigung (Mittelalterliche Bildteppiche, Wandgemälde,
Bauanlage etc.)

16.00–16.45 Uhr Kaffeepause

Gegen 17.00 Uhr Rückfahrt nach Hannover,

gegen 18.00 Uhr Ankunft in Hannover (Verkehrsbüro am Hauptbahnhof)

Fahrpreis voraussichtlich DM 4.50

B. Besichtigungen in Hannover:

9.00–10.30 Uhr Kestnerner Museum mit Sonderausstellung über historische Musikalien

11.00–11.30 Uhr Orgelmusik in der Marktkirche (Volker Gwinner)

11.00–12.00 Uhr Historisches Museum

20.00 Uhr Galeriegebäude Herrenhausen

Konzert des Orchesters der Hochschule für Musik und Theater

Georg Friedrich Händel: Concerto grosso op. 6 Nr. 12

Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für zwei Klaviere Es-Dur und Orchester KV 365

Solisten: Klavierduo Kurt Bauer — Heidi Bung

Igor Strawinsky: Pulcinella-Suite

Leitung: Felix Prohaska

Anschließend: Empfang der Landeshauptstadt Hannover und des Senats der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in den Nebenräumen des Galeriegebäudes. Illumination des Großen Gartens

Freitag, 15. Oktober 1971

Staatliche Hochschule für Musik und Theater, Walderseestraße 100

(Die Räume für die einzelnen Veranstaltungen werden im Vorraum des Hauptgebäudes durch Hinweisschilder bekanntgegeben)

9.15 Uhr Round Table Diskussion

„Schulmusik und Musikwissenschaft“

Teilnehmer: Lars Ulrich Abraham, Hans H. Eggebrecht, Ludwig Finscher, Richard Jakoby, Gottfried Küntzel, Georg Toussaint. Moderator: Carl Dahlhaus

15.00 Uhr Besichtigung und Erläuterung des Neubaus der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater am Emmichplatz

(Für den Weg vom Neubau zur Hochschule, Walderseestraße 100, stehen am Bauplatz Omnibusse bereit)

16.15 Uhr Vortrag des Direktors der Hochschule, Richard Jakoby: „Die Ausbildung der Schulmusiker aus der Sicht der hochschulpolitischen Situation“

Anschließend: Einblick in die Arbeit der Musikhochschule mit Diskussionsforum „Musikstudenten fragen Musikwissenschaftler“

20.30 Uhr Aula der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater, Walderseestraße 100

Kammerkonzert

Hans Zender: Quartett für Klavier, Flöte, Violoncello und Schlagzeug

Earle Brown: Coroboree für zwei Klaviere

Experimente in Improvisation

Das Ensemble für Neue Musik der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater Hannover

Leitung: Klaus Billing und Bernhard Ebert

Igor Strawinsky: „Les Noces“, Russische Tanzszenen für Ballett, Soli, gemischten Chor mit Begleitung von vier Klavieren und Schlagzeug (1917) Konzertante Aufführung

Solisten, der Kammerchor und Instrumentalisten der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater Hannover

Leitung: Heinz Hennig

Sonnabend, 16. Oktober 1971

9.15 Uhr Aula der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater, Walderseestraße 100

Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Musikforschung

(Nur für Mitglieder. Es wird gebeten, die Mitgliedskarten als Ausweis mitzubringen)

Organisatorische Hinweise:

Anmeldung wird bis spätestens 15. September 1971 auf beiliegender Karte erbeten.

Quartierbestellung bitte nur an das Amt für Verkehrsförderung der Landeshauptstadt Hannover, 3000 Hannover, Postfach 404, auf beiliegender Karte. Die Quartierzuzuweisung erfolgt schriftlich.

Das Tagungsbüro, in dem Teilnehmerkarten, Prospekte, Stadtpläne usw. entgegen-
genommen werden können, befindet sich am 13. 10. im Städtischen Verkehrsamt gegen-
über dem Hauptbahnhof und ist von 14.00 bis 22.00 Uhr geöffnet (Telefon: 05 11 /
16 81 und 2 10 33); vom 14. bis 16. 10. in der Staatlichen Hochschule für Musik und
Theater, Walderseestraße 100: Öffnungszeiten: 8.00–12.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr
(Telefon: 05 11 / 1 68–34 64).

Das Niedersächsische Staatstheater hat für die Zeit der Jahrestagung der Gesellschaft
für Musikforschung folgende Aufführungen im Programm:

- 13. Oktober: Verdi, „Die Macht des Schicksals“
- 14. Oktober: Delibes, „Der König hat's gesagt“
- 15. Oktober: Ballett-Abend (v. Einem, „Medusa“ [Erstaufführung der Neubearbei-
tung] / Blacher, „Concertante Musik“ / Poulenc, „Concert champêtre“)

Interessenten können Eintrittskarten zu einem bei Druck dieser Einladung noch
nicht festliegenden Vorzugspreis erhalten. Vorbestellungen auf der Anmeldekarte.